

**Rzadko spotykane gatunki motyli nocnych (Lepidoptera:
Heterocera) wykazane z obszaru Natura 2000 Wydmy
Lucynowsko-Mostowieckie w 2023 roku**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15308587>

MACIEJ SOSNOWSKI

Zakład Fizjologii Zwierząt, Instytut Biologii Doświadczalnej, Wydział Biologii, Uniwersytet
Warszawski, ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, Polska,
e-mail: mw.sosnowsk2@student.uw.edu.pl, ORCID: 0000-0002-6914-362X

ABSTRACT. Rare moths (Lepidoptera: Heterocera) found in Natura 2000 area Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie in 2023.

As a result of studies on the Lepidoptera of the Natura 2000 area Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie in 2023 a few rare species were recorded. These findings may provide valuable faunistic information for future protection of the biodiversity in this area.

KEY WORDS: Lepidoptera, Faunistics, Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie.

WSTĘP

Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie to obszar w środkowo-wschodniej części woj. mazowieckiego (UTM: ED31, ED32), charakteryzujący się występowaniem mozaiki siedlisk składającej się z wrzosowisk, muraw psammofilnych i różnych postaci borów sosnowych. Jest to też jedno z największych w Polsce stanowisk mącznicy lekarskiej (*Arctostaphylos uva-ursi*). Teren ten został poddany inwentaryzacji botanicznej i fitosocjologicznej (CIOSEK 2003) oraz lichenologicznej (JASTRZĘBSKA 2010). W kontekście lepidopterologicznym miejsce to pozostaje niemal zupełnie niezbadane, mimo istnienia nielicznych danych faunistycznych publikowanych z tego terenu (MAZURKIEWICZ 2007).

MATERIAŁ I METODY

Podstawową metodą prac terenowych był odłów motyli nocnych do światła. Wykorzystano do tego celu ekran entomologiczny w postaci białego prześcieradła o wymiarach 2×3 m i lampę rtęciowo-żarową typu MIX 250W, zasilaną przez agregat prądotwórczy. Dodatkowymi metodami pozyskiwania motyli był połów przy użyciu czerpaka entomologicznego wśród roślinności zielnej oraz hodowla stadiów preimaginalnych. W ciągu całego sezonu wegetacyjnego przeprowadzono 14 odłowów z wabieniem do światła w okresie od 23. kwietnia do 26. sierpnia 2023. Informacje na temat rozmieszczenia poszczególnych gatunków w Polsce zostały zaczerpnięte z wykazu rozmieszczeniowego motyli Polski (BUSZKO & NOWACKI 2017), chyba, że wskazano inaczej.

WYNIKI

W wyniku prowadzonych prac terenowych udało się pozyskać dziewięć gatunków rzadkich lub lokalnych w skali kraju, aczkolwiek historycznie już notowanych w woj. mazowieckim.

Gracillariidae STANTON, 1854

Micrurapteryx kollariella (ZELLER, 1839) – 1 ex., 15.07.2023, Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie (ED32), M. Sosnowski leg.

Gatunek wykazany z większości regionów w Polsce, ale bardzo lokalny i nieczęsty. Gąsienica minuje liście szczydryka czerniejącego (*Lembotropis nigricans*), szczydrzeńca rozesłanego (*Chamaecytisus ratisbonensis*) i niekiedy także żarnowca miotlastego (*Cytisus scoparius*) (LAŠTŮVKA *et al.* 2018).

Oecophoridae BRUAND, 1850

Deuterogonia pudorina (WOCKE, 1857) – 1 ex., 14.07.2023, Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie (ED32), M. Sosnowski leg.

Gatunek dość rzadki, podawany w Polsce z 10 województw. Najnowsze dane na jego temat pochodzą z rezerwatu „Łęczczok” w woj. śląskim (LARYSZ & MAROŃ 2018). Gąsienica rozwija się w galasach błonkówek na dębach (*Quercus* spp.) (TOKÁR *et al.* 2005).

Gelechiidae STANTON, 1854

Dichomeris marginella (FABRICIUS, 1781) – 2 exx., 16.07.2023, Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie (ED31), M. Sosnowski leg.

Gatunek wykazany z większości województw, ale wszędzie dość rzadki i nieliczny. Gąsienica żeruje na jałowcach (*Juniperus* spp.) (GREGERSEN & KARSHOLT 2022).

Tortricidae LATREILLE, 1803

Argyroplote arbutella (LINNAEUS, 1758) – 1 ex., 20.05.2023, Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie (ED31), M. Sosnowski leg.

Współczesne dane na temat tego gatunku pochodzą z 7 województw. Jest to gatunek związany z wrzosowiskami mącznicowymi *Calluno-Arctostaphyilion* (BUSZKO 2019). Gąsienica żeruje na mącznicy lekarskiej (*Arctostaphylos uva-ursi*) oraz różnych gatunkach borówek (*Vaccinium* sp.) (RAZOWSKI 2003).

Alucitidae LEACH, 1815

Alucita hexadactyla (LINNAEUS, 1758) – 2 exx., 20.05.2023, Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie (ED31), M. Sosnowski leg.

Gatunek rzadki i lokalny, spotykany przede wszystkim w północnej części kraju w pasie przybrzeżnym Morza Bałtyckiego. Współczesne dane pochodzą z 3 województw: mazowieckiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Gąsienica

żeruje na wiciokrzewach: pomorskim (*Lonicera periclymenum*) i suchodrzewie (*Lonicera xylosteum*) (ŠUMPICH *et al.* 2022).

Geometridae LEACH, 1815

Isturgia arenacearia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) – 1 ex., 20.05.2023, Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie (ED31), M. Sosnowski leg.

W Polsce gatunek po 1985 roku wykazywany z pojedynczych stanowisk w 4 województwach: mazowieckim, lubelskim, śląskim i podkarpackim. Występuje przede wszystkim na kserotermicznych stokach, w ciepłolubnych zaroślach i murawach stepowych. Rośliną pokarmową jest cieciorka pstra (*Coronilla varia*). Rzadko spotykany (BUSZKO 2000).

Erebidae LEACH, 1815

Epatolmis luctifera ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) – 1 ex., 20.05.2023, Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie (ED31), M. Sosnowski leg.

W Polsce wykazany z nielicznych, rozproszonych stanowisk, głównie w południowej części kraju. Gąsienica żeruje na rozmaitych gatunkach roślin zielnych, m.in. babce wąskolistnej (*Plantago lanceolata*) czy przytulii zwyczajnej (*Galium mollugo*). Spotykany bardzo rzadko i zazwyczaj pojedynczo (BUSZKO & MASŁOWSKI 2012). Ujęty w *Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce* z kategorią VU (BUSZKO & NOWACKI 2002).

Catocala electa (VIEWEG, 1790) – 1 ex. 18.08.2023, Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie (ED31), M. Sosnowski leg.

Gatunek związany z wilgotnymi lasami liściastymi, szczególnie łęgami wierzbowymi, a także starorzeczami czy obrzeżami bagien. Gąsienica żeruje na rozmaitych gatunkach wierzb (*Salix*) oraz rzadziej topoli (*Populus*). W przeszłości gatunek był szeroko rozsielony na terenie Polski, obecnie jego występowanie jest ograniczone do lokalnych populacji na południu i wschodzie kraju (NOWACKI & BUSZKO 2019). Ujęty w *Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce* z kategorią VU (BUSZKO & NOWACKI 2002).

Noctuidae LATREILLE, 1809

Atethmia centrago (HAWORTH, 1809) – 1 ex., 18.08.2023, Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie (ED31), M. Sosnowski leg.

W Polsce gatunek podawany z 6 województw: wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i lubelskiego. W 2022 roku stwierdzony po raz pierwszy także w woj. mazowieckim na terenie Puszczy Kozienickiej (BĄKOWSKI & PIĄTEK 2022). Preferuje wilgotne lasy liściaste i mieszane, łęgi jesionowe oraz kserotermiczne zarośla lasostepowe. Gąsienica żeruje na drzewach liściastych jak jesion (*Fraxinus* sp.), wiąz (*Ulmus* sp.) czy sporadycznie klon (*Acer* sp.). W Polsce gatunek rzadko spotykany (NOWACKI & BUSZKO 2019). Jego pojawienie się w obszarze wydmy Lucynowsko-Mostowieckich należy rozpatrywać w kategorii przypadkowej dyspersji.

Ryc. 1–6. Motyle odłowione na „Wydmach Lucynowsko-Mostowieckich” w 2023 roku: 1. *Aethmia centrago*, 2. *Epatolmis luctifera*, 3. *Deuterogonia pudorina*, 4. *Argyroploce arbutella*, 5. *Alucita hexadactyla*, 6. *Dichomeris marginella*.

Figs. 1–6. Lepidoptera caught in the Natura 2000 area Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie in 2023: 1. *Aethmia centrago*, 2. *Epatolmis luctifera*, 3. *Deuterogonia pudorina*, 4. *Argyroploce arbutella*, 5. *Alucita hexadactyla*, 6. *Dichomeris marginella*.

PIŚMIENNICTWO

- BAKOWSKI M., PIĄTEK W. 2022. Rzadkie oraz nowe dla województwa mazowieckiego gatunki motyli (Lepidoptera) odnotowane w Puszczy Kozienickiej. *Acta entomologica silesiana* 30(028): 1–4 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.7488283
- BUSZKO J. 2000. Atlas motyli Polski, cz. III. Wycinki, falice, miernikowce. Grupa IMAGE, 518 pp.
- BUSZKO J. 2019. Historia badań nad motylami poligonu toruńskiego i okolic. *Przyroda Poligonu toruńskiego*: 223–237.
- BUSZKO J., MASŁOWSKI J. 2012. Motyle nocne Polski, Macrolepidoptera cz. 1. Wydawnictwo Koliber, 295 pp.

- BUSZKO J., NOWACKI J. 2002. Lepidoptera Motyle. *Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce*, pp.80–87.
- BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.). 2017. A distributional checklist of Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 1–222.
- CIOSEK M.T. 2003. Szata roślinna projektowanego rezerwatu przyrody „Wrzosowiska mącznicowe na wydmach Lucynowsko-Mostowieckich koło Wyszkowa”. *Parki Narodowe i rezerwy przyrody* 22(2): 171–196.
- JASTRZĘBSKA B. 2010. Porosty projektowanego rezerwatu przyrody „Wrzosowiska mącznicowe na wydmach Lucynowsko-Mostowieckich koło Wyszkowa”. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 17(2): 420–424.
- LARYSZ A., MAROŃ J. 2018. Nowe dane na temat motyli (Lepidoptera) rezerwatu „Łęczczok”. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 24(003): 1–10 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.1924961.
- LAŠTŮVKA A., LAŠTŮVKA Z., LIŠKA J., ŠUMPICH J. 2018. Drobní motýli I. Motýli a housenky střední Evropy V. Vydání I., Praha 2018, 534 pp.
- MAZURKIEWICZ A. 2007. Nowe stanowisko *Ectoedemia albibimaculella* (LARSEN, 1927) (Lepidoptera: Nepticulidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 26(1): 64.
- NOWACKI J., BUSZKO J. 2019. Atlas motyli Polski, cz. IV. Sówki. Grupa IMAGE sp. z o.o., 563 pp.
- RAZOWSKI J. 2003. Tortricidae of Europe, vol II. Olethreutinae. Slamka, Bratislava, 299 pp.
- ŠUMPICH J., LIŠKA J., LAŠTŮVKA A., LAŠTŮVKA Z. 2022. Drobní motýli II. Motýli a housenky střední Evropy V. Vydání I., Praha 2022, 811 pp.
- TOKÁR Z., LVOVSKY A., HUEMER P. 2005. Die Oecophoridae s.l. (Lepidoptera) Mitteleuropas. Slamka, Bratislava, 120 pp.

Accepted: 15 April 2025; published: 30 April 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>